

УДК 81

DOI 10.5281/zenodo.15223856

Научная статья

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ МИНИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В ПРОЗЕ А.П. ЧЕХОВА

FEATURES OF THE USE OF COMPLEX SYNTACTIC CONSTRUCTIONS OF MINIMAL STRUCTURE IN THE PROSE OF A.P. CHEKHOV

ЯНДИЕВА ДИАНА ИССАЕВНА,

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет».

БУЛГУЧЕВА САГРАТ АХМЕТОВНА,

*кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка,
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет».*

YANDIEVA DIANA ISSAEVNA,

Ingush State University.

BULGUCHEVA SAGRAT AKHMETOVNA,

*Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Russian Language
Department,
Ingush State University.*

Данная статья посвящена исследованию сложных двучленных синтаксических конструкций в прозе А.П. Чехова. Особое внимание уделяется вопросам взаимосвязи синтаксической структуры текста с его семантическим содержанием, а также особенностям их функционирования в художественных текстах. Исследование проводится на основе ряда произведений А.П. Чехова, что позволяет выявить некоторые закономерности и индивидуальные черты его стиля. Анализируется описание функционирования сложных синтаксических единиц двучленной структуры в прозе А.П. Чехова. В рамках исследования проводится количественный анализ частотности встречаемости различных типов сложных предложений, что позволило выявить доминирующие синтаксические модели в творчестве Чехова. Результаты исследования могут быть использованы как в литературоведении, так и в преподавании русского языка, способствуя более глубокому пониманию художественного текста и развитию лингвистической компетенции.

This article is devoted to the study of complex binomial syntactic constructions in A.P. Chekhov's prose. Special attention is paid to the relationship between the syntactic structure of the text and its semantic content, as well as the peculiarities of their functioning in literary texts. The research is based on a number of works by Anton Chekhov, which allows us to identify some patterns and individual features of his style. The article analyzes the description of the functioning of complex syntactic units of a binomial structure in A.P. Chekhov's prose. The study provides a quantitative analysis of the frequency of occurrence of various types of complex sentences, which made it possible to identify the dominant syntactic models in Chekhov's work. The results of the research can be used both in literary studies and in teaching the Russian language, contributing to a deeper understanding of the literary text and the development of linguistic competence.

Ключевые слова: *сложные синтаксические конструкции, проза А.П. Чехова, минимальная структура, сложносочиненное предложение, сложноподчиненное предложение, бессоюзное сложное предложение.*

Key words: *complex syntactic constructions, A.P. Chekhov's prose, minimal structure, compound sentence, complex sentence, conjunctionless compound sentence.*

Современная лингвистика уделяет значительное внимание анализу синтаксических структур в произведениях классической русской литературы, и рассказы Антона Павловича Чехова – особенно богатый материал для таких исследований. Множество научных работ посвящено исследованию синтаксических единиц в художественных текстах А.П. Чехова.

Актуальность исследования объясняется необходимостью дальнейшей разработки вопросов, связанных с функционированием сложных синтаксических конструкций минимальной структуры, так как анализ синтаксиса позволяет глубже понять художественную манеру писателя, раскрыть его индивидуальный стиль, который выражается не только в лексическом выборе, но и в особенностях построения предложений. Во-вторых, изучение сложных синтаксических конструкций, в том числе минимальных по структуре, помогает выявить тонкие нюансы передачи авторской мысли, эмоций и психологического состояния героев. В-третьих, анализ синтаксиса Чехова может служить методологической основой для исследования синтаксиса других авторов, позволяя выделить общие и индивидуальные черты художественного языка.

Цель нашего исследования – изучение особенностей синтаксиса сложных предложений минимальной структуры в рассказах А.П. Чехова с акцентом на их функциональной роли в контексте произведения.

Материалом исследования послужили примеры, отобранные методом сплошной выборки из рассказов А.П. Чехова: «Ионыч», «Случай из практики», «Дама с собачкой», «Тоска», «Ведьма» и др. Анализу подверглись синтаксические конструкции в количестве 140 предложений. Основным критерием выделения сложных предложений минимальной структуры является положение о том, что это полипредикативные конструкции, состоящие из двух предикативных единиц, представляющих структурно - семантическое единство на основе синтаксической связи [6].

Методы исследования: описательный, комплексный, сравнительно-сопоставительный, метод количественного анализа.

В своем исследовании мы придерживаемся точки зрения М.С. Платоновой, считающей, что «именно в синтаксических построениях с наибольшей полнотой обнаруживается «слог» писателя, его стилистическая манера, «почерк – все то, что позволяет судить об индивидуальности в ее отношении к общности» [5, с. 46].

Творческий путь Антона Павловича Чехова представляет собой уникальное поле для исследования эволюции его художественного стиля. Относительная однородность его прозаического языка, в отличие от многих других писателей, позволяет проследить динамику изменений в его синтаксисе с высокой степенью точности. Изучая синтаксические конструкции в произведениях Чехова, мы можем гораздо лучше понять, как развивалось его восприятие мира и как менялся ход его мысли на протяжении всего творческого пути.

А.В. Чичерин в книге «Идеи и стиль» справедливо отмечает, что «синтаксические формы имеют стилистическое назначение в том смысле, что для того или другого автора те или другие синтаксические явления органически связаны со строем художественного мышления, познания мира и пояснения мира» [8].

Антон Павлович Чехов широко известен как выдающийся мастер слова, что делает изучение его языка закономерным и актуальным направлением исследования. Особенностью его творчества стало оригинальное и успешное использование стилистических приемов, сформировавших уникальную языковую палитру и обеспечивших сохранение его индивиду-

альности и неповторимости. В сравнительно небольших по объему рассказах Чехову удалось глубоко и правдиво отразить в них наиболее важные стороны жизни России.

Авторский стиль Чехова характеризуется предельной ясностью и точностью синтаксиса: предпочтение отдается коротким, простым предложениям, в которых слова строго соподчинены друг другу. Чехов убежден, что лаконизм не только усиливает выразительность, но и побуждает читателя к активному мышлению, заставляя самостоятельно додумывать скрытые смыслы и связи.

Использование сложных предложений позволяет писателю достичь глубины повествования и создать яркий, запоминающийся образ. Сложное предложение способно охватить более широкий спектр смысловых оттенков, представив ситуацию или мысль как целостную картину, где все компоненты тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. Эта взаимосвязь достигается смысловой целостностью и интонацией, использованием союзов и других служебных слов. Именно поэтому умелое использование сложных предложений позволяет автору передать богатство и нюансы описываемой действительности, создавая эффект погружения читателя в описываемую атмосферу. Основная причина предпочтения сложных предложений простым заключается в их способности более полно и точно выразить мысль, передать сложные взаимоотношения между событиями или явлениями, раскрыть причинно-следственные связи, продемонстрировать одновременность или последовательность действия, подчеркнуть контрасты или сравнения.

Однако выбор типа сложного предложения – сложноподчиненного, сложносочиненного или бессоюзного – является вопросом стилистической целесообразности. Каждый из этих типов обладает своими специфическими свойствами и придает тексту различные художественные эффекты. Мастерское владение всеми тремя типами сложных предложений позволяет писателю создать богатый и выразительный текст, полный глубины и тонких смысловых нюансов.

Сложноподчиненное предложение позволяет выразить различные отношения между частями – определительные, изъяснительные и разные виды обстоятельственных: целевые, временные, причинно-следственные, условные и др. Наблюдается незначительное количество придаточных определительного типа (11): *Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, в котором просила его приехать и облегчить ее страдания* [7, с. 341]; также имеют место придаточные изъяснительного типа (15): *Он встал, чтобы идти к дому* [7, с. 351]. Придаточные с обстоятельственным значением в зависимости от смысловых отношений между главной частью и придаточной имеют несколько видов и представлены в наибольшем количестве (более 30). Особое место уделено временным значениям этих придаточных: *Так ничего не выражает красивый фонтан, когда он не бьет. Во время ветра, когда дуло с большой дороги на церковь, обитателям сторожки слышались звонки* [7]. Часто с помощью разнообразных союзов и координации временных форм глаголов-сказуемых передаются различные оттенки темпоральных отношений: длительность, повторяемость, неожиданность действий, разрыв во времени между событиями, что создает большие выразительные возможности художественной речи [4, с. 118]. Правильное использование средств связи предикативных частей (союзов, союзных и соотносительных слов) способствует точности и убедительности конструкций сложноподчиненных предложений расчлененной структуры: *Гуляли мы до тех пор, пока в окнах дач не стали гаснуть отражения звезд* [7]. Если говорить о позиции придаточных по отношению к главной части, то в большинстве случаев они занимают постпозитивное положение, хотя отмечаются случаи интерпозиции и препозиции придаточных.

Главная мысль, объединяющая все его рассказы, заключается в поиске истинной ценности человека, что можно проиллюстрировать на примере рассказа «Дама с собачкой», где герой, столкнувшись с любовью и внутренними конфликтами, начинает осознавать, что ис-

тинное счастье заключается не в материальных благах, а в эмоциональной связи с другими людьми: *И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил как следует, по-настоящему – первый раз в жизни* [7, с. 391].

Стилистическое своеобразие сложносочиненного предложения заключается в том, что эта структура более свободная, чем сложноподчиненное предложение. Они могут выражать соединительные отношения со значением одновременности или последовательности действий. Такие предложения широко употребляются в языке художественной литературы в описаниях, характеристиках, изображениях картин природы: *В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников* [7, с. 339]; *Кучер вдруг осадил лошадей, и коляска остановилась у дома, выкрашенного заново в серый цвет* [7, с. 355].

Кроме того, сложносочиненные предложения могут выражать сопоставительные, пояснительные, присоединительные отношения: *Доктор и гувернантка сидели и говорили, а хозяйка стояла неподвижно у двери, ожидая* [7, с. 356]; *Она стала прощаться, и он – оставаться тут ему было уже незачем – поднялся* [7, с. 346].

В своих произведениях А.П. Чехов широко использует ССП открытой и закрытой структуры. Эти конструкции служат не только для создания художественной выразительности, но и для передачи глубины мыслей и эмоций персонажей: *Потом все сидели в гостиной с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман* [7, с. 338]; *В городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и, казалось, горела* [7, с. 344].

Наиболее употребительны из них ССП сопоставительные (12), также широко используются ССП соединительные разных типов (однородного состава – 10, неоднородного состава с условно-следственным, соединительно-результативным, соединительно-распространительным, соединительно-градационным значениями – 16).

Важно отметить, что в большинстве случаев Чехов соблюдает литературные нормы, однако в некоторых моментах, особенно в диалогах, можно встретить разговорные элементы, что придает его текстам живость и реализм.

Бессоюзное предложение занимает особое место в синтаксических структурах Чехова. Это касается как речи персонажей, так и авторского повествования. Чехов мастерски использует бессоюзные конструкции, чтобы передать атмосферу разговорной речи, создавая эффект непосредственного общения. Например, в рассказе «Тоска» автор описывает внутренние переживания героя с помощью бессоюзных предложений, что позволяет читателю глубже проникнуться его состоянием: *Опять он одинок, опять наступает для него тишина* [7, с. 116].

В связи с отсутствием явных средств связи между частями бессоюзного предложения, значительную роль в оформлении семантических отношений играет интонация. Интонация помогает создать определённый ритм и настроение текста, что делает его более выразительным. Чехов, будучи тонким психологом, умело использует этот приём, чтобы подчеркнуть эмоциональное состояние своих персонажей: *Дня три у него дело валилось из рук, он не ел, не спал...* [7, с. 347].

В БСП мы наблюдаем различные смысловые отношения между компонентами в составе конструкций. Наиболее активны предложения с причинно-следственными (10), противительными (8), уступительными (7), присоединительными (5) и временными отношениями (5). Бессоюзные предложения за счет своей лаконичности создают эффект динамичности и напряжения: *Здесь на станции уже пахло осенью, вечер был прохладный* [7, с. 384].

В результате проведенного исследования, мы пришли к следующим наблюдениям: в произведениях А.П. Чехова встречается множество сложных синтаксических конструкций минимальной структуры, выполняющих различные функции.

Наибольшей частотностью отличаются сложноподчиненные предложения, что связано с их стилистическими и семантическими особенностями.

Среди сложносочиненных конструкций широко использованы предложения разных типов: однородного состава, неоднородного состава с условно-следственным, соединительно-результативным, соединительно-распространительным значениями, а также с сопоставительно – противительными отношениями.

Бессоюзные сложные предложения наиболее часто встречаются в авторском повествовании «позднего» Чехова. Большую часть БСП представляют конструкции, выражающие одновременность и последовательность событий, а также встречаются бессоюзные сложные предложения со значениями причины и пояснения. В таких предложениях между частями БСП ставится двоеточие: *Профессор получил телеграмму из фабрики Ляликовых: его просили поскорее приехать* [7, с. 354]. Иногда смысловые отношения между частями выражают неожиданное присоединение (и вдруг, и сразу); вывод, результат, следствие.

Таким образом, сложные синтаксические конструкции выполняют различные функции, выражая множество смысловых отношений, в том числе и оценочную функцию, выражая отношение автора к изображаемой им действительности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блохина Н.В. Функционирование простых и сложных предложений в художественном тексте. Тамбов, 2006. 203с.
2. Гиматутдинова И.Л. В мастерской художника слова: А.П. Чехов. Литература в школе. 1998. № 4. URL: https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/v_mastierskoi_khudozhnika_slova_a_p_chiekhov_a?ysclid=m9h3t22df211561155.
3. Ефимов А.И. Стилистика русского языка. М., 1969. 262 с.
4. Закиров М.Н. Употребление сложных предложений в речи. URL: <https://oriens.uz/media/journalarticles/17>.
5. Платонова М.С. О синтаксисе Л.Н. Толстого как явлении стиля / Вестник МГУ. История, язык, литература. 1984. № 8. Вып. 2. С. 46.
6. Усманова Е.Г. Сложные многочленные предложения в прозе А.П. Чехова (на материале рассказов и повестей 1890-1900-х годов): автореф. дис. ... канд. фил. наук. Волгоград, 2001. 25 с.
7. Чехов А.П. Рассказы Повести. М., 2002. 256 с.
8. Чичерин А.В. Идеи и стиль. М., 1968. 374 с.

Поступила в редакцию: 04.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Яндиева Д.И., Булгучева С.А., 2025.